

NATIJAGA YO`NALTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMINI JORIY ETISH VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

HAMROYEV MURODJON JALOLOVICH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11608731>

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining tobora chuqurlashib borishi, zamonaviy texnologiya, tovar va xomashyo hamda moliyaviy resurslar bozorlarida raqobatning yanada keskinlashuvi, tabiiyki, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, xususan, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi masalasida samarali islohotlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Davlat organlari va davlat xizmatchilari sonini tobora optimallashtirish davlatning iqtisodiy samaradorligini qay darajada ta'minlay olishi to'g'risida munozaralar dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ingliz klassik iqtisod ilmi asoschilari Adam Smit va David Rikardodan boshlab, qariyb to'rt asrdan buyon iqtisod ilmi vakillari orasida munozara va muhokamalar ob'ekti bo'lib kelmoqda. Samarali davlat konsepsiyasi oxirgi 30 yildan buyon Butunjahon iqtisodiy forumining va boshqa xalqaro tashkilotlarning bosh mavzusiga aylangan.

Amerikalik taniqli iqtisodchi olimlar, Garvard universiteti (AQSh) professorlari Jeffri Saks, Pol Krugman va Maykl Porterlar bu borada qator ilmiy maqolalar va qarashlarga egadirlar. Butunjahon iqtisodiy forumi konsepsiyasiga ko'ra, davlatlar yoki tashkilotlarning global raqobatbardoshligi ularning ishlab chiqarish omillari (xomashyo, ishchi kuchi, kapital yoki texnologiya) bilan qay darajada ta'minlangani bilan emas, balki milliy eksportyorlarning global bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida davlatlar qanday samarali institutlar va instrumentlar yaratayotgani bilan baholanadi.

Bu ko'rsatkich esa, Butunjahon iqtisodiy forumi tomonidan har yili e'lon qilinadigan Global raqobatbardoshlik bo'yicha ma'ruzada qator indikatorlar bo'yicha hisoblanadigan Global raqobatbardoshlik indeksi orqali baholanadi. Mazkur indeks davlatlarning iqtisodiy o'sish va o'z fuqarolari farovonligini ta'minlay olish salohiyatini ko'rsatibgina qolmay, har bir davlatning iqtisodiy siyosati samaradorligiga baho beradi.

Bugungi kunda samarali davlat boshqaruvi tizimini rivojlantirishga O'zbekistonda olib borilayotgan keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar samaradorligini ta'minlashning bosh omillaridan biri sifatida qaralmoqda. 2022 yil 20 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida: "...Ixcham va samarali davlat boshqaruvi tizimiga o'tishni taklif qilaman... Ochiq aytish kerak – hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p, keraksiz shtatlar bor. Markazlashuv yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda", deb alohida ta'kidlagan edi.

Davlat rahbarining mazkur taklifi O'zbekistonda ma'muriy islohotlarning shiddat bilan boshlanishiga katta turtki bo'lib, qator farmon, qaror va dasturlar qabul qilindi. Bu borada vazirliklar va idoralar sonining optimallashtirilishi, davlatning regulyativ funksiyalari qisqartirilishi va/yoki ularning nodavlat tashkilotlarga yuklatilishi, davlat xizmatchilari sonining qisqartirilishi va ularning professional kompetensiyalari mustahkamlanishi borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni, albatta, alohida ta'kidlab o'tish lozim.

Davlat regulyativ funksiyalarining qisqartirilishi, albatta, iqtisodiyotga ortiqcha davlat aralashuviga barham berib, biznes sub'ektlari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoevning iqtisodiy siyosatida ushbu masala doimo kun

tartibida bo'lib, tadbirkorlar uchun qulay iqtisodiy sharoitlar yaratish borasida o'nlab farmonlar va qarorlar qabul qilinganiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ma'muriy islohotlar, va umuman, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish – davomiy jarayon bo'lib, iqtisodiyot va jamiyatning rivojlanish jarayonlari va xususiyatlarini o'zida aks ettirib, ularga tobora moslashib boradi. Shu sababli ushbu sohada yo'l-yo'lakay qilinayotgan ayrim o'zgarishlarni islohotlarning orqaga qaytishi yoki samarali bo'lmayotganligi sifatida talqin etish noto'g'ridir.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasiga muvofiq iqtisodiyot yoki davlat boshqaruvida amalga oshiriladigan katta islohotlar, odatda, yuqori malakali amaliyotchilar, olimlar va ekspertlar orasida turli muhokama va munozaralarga sabab bo'ladi. Jumladan, G'arb mamlakatlarida keng tarqalgan aholining, asosan, ziyoli, siyosatshunos, boshqaruvchi-davlat xizmatchisi, tajribali tadbirkor-menejrlarning davlat va jamiyat rivoji uchun g'oyaviy qarashlarini konsolidatsiya qilish, natijaga yo'naltirilgan rejalar ishlab chiqish, amaliy hamkorlik qilish, kerakli axborot va ma'lumotlar (bilimlar) olish, xalqaro maydonda nufuzga ega bo'lish, belgilangan maqsad sari yirik ijtimoiysiyosiy kuchga birlashish uchun zarur hamda kerakli platforma sifatida shakllangan.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимга бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисдаги нутқ. – Т.: Ўзбекистон, 2016. – 26 б.
2. Қўчқоров В. Глобаллашув жараёнида раҳбарнинг маънавий қиёфаси. // “Бошқарувнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини ўрганишда замонавий тадқиқот усуллари” мавзuidaги илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2016. – 16 б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-т. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 20 б.
4. Миронов Е.А. Диалектика взаимодействия: сотрудничество и конфликт. Вестник СПбГУ. Сер. 16. 2012. Вып. 3.
5. Черепанова Е.С. Философия конфликта. – Екатеринбург: Уральский университет, 2016. – С. 74.
6. Ашуров М. Жамоада низоли вазиятларни бошқариш ва унинг ижтимоий ривожланишини таъминлашда раҳбарнинг роли. // “Бошқарувнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини ўрганишда замонавий тадқиқот усуллари” мавзuidaги илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2016. – 164 б.
7. Хожиев Э.Т., Исмаилова Г.С., Рахимова М.А. Давлат хизмати. – Т.: Vaktriya press, 2015. – 9 б. хизмати тўғрисида”ги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон.